

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA CMT014 A Arte e a Ciência da Contemplação

|| श्रीमद्भगवद् गीता || (Śrīmad Bhagavad Gītā):
Fonte da revelação que articula a ciência do coração cognitivo, हृदय (Hṛdaya),
e a arte da contemplação, ध्यान (Dhyāna).

Áudio de apoio

Para uma introdução oral ao espírito e à proposta formativa da disciplina, escute: "[CMT014: Orientação 1 – Apresentação da Disciplina](#)".

Áudios da disciplina

Os áudios de apoio da CMT014 estão reunidos neste canal: [CMT014 – A Arte e a Ciência da Meditação e da Contemplação](#).

1. O que é esta disciplina

A disciplina *CMT014 – A Arte e a Ciência da Meditação* – integra o currículo da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o propósito de oferecer uma abordagem crítica, transdisciplinar e vivencial das práticas meditativas. Longe de formar adeptos ou impor doutrinas, seu objetivo é

cultivar uma consciência lúcida e sensível, capaz de compreender a multiplicidade das tradições, técnicas e linguagens da meditação ao longo do tempo.

2. Nota conceitual

No contexto desta disciplina, o termo meditação é empregado em seu sentido pedagógico, histórico e comparativo, conforme o uso consagrado na literatura acadêmica e nas tradições espirituais.

Ao mesmo tempo, o eixo interpretativo do curso reconhece a contemplação como o horizonte ontológico dessas práticas: não apenas um exercício da mente, mas um modo de habitar o real em que o coração (*hṛdaya*) se revela como centro operativo da consciência.

Essa distinção permite compreender a meditação não como técnica isolada ou simples suspensão do pensamento, mas como caminho que, quando amadurecido, conduz à contemplação – entendida aqui como presença lúcida, escuta profunda e responsabilidade no agir.

3. Estrutura do curso

A disciplina articula três dimensões complementares:

- **Aula teórica** – apresenta os fundamentos filosóficos e históricos das principais escolas e práticas de meditação, com foco na *Bhagavad Gītā* e na tradição védico-epopéica como eixo interpretativo.
- **Aula prática** – explora, com liberdade metodológica, os gestos fundamentais do Śraddhā Yoga: atenção à respiração e observação da mente durante a respiração, em diálogo com técnicas contemporâneas.
- **Aula com convidado(a)** – amplia o horizonte da disciplina por meio do contato com praticantes e representantes de diferentes linhagens, escolas e abordagens meditativas.

A disciplina convida o estudante a experimentar, refletir e discernir, utilizando o Śraddhā Yoga não como mais uma técnica, mas como campo filosófico e fenomenológico capaz de revelar princípios universais da

meditação. Respiração, presença e escuta tornam-se, assim, pilares de uma espiritualidade crítica, integrada e amorosa.

4. Como utilizar os materiais da disciplina

Os materiais da disciplina foram organizados para acompanhar o estudante em diferentes níveis de aprofundamento:

- "Livro-texto – A Arte e a Ciência da Contemplação" – fundamento conceitual e hermenêutico do curso;
- Roteiro de Atividades Semanais – acompanhamento prático da disciplina;
- Saṃskṛta-Padārtha – Glossário Vivo do Śraddhā Yoga Darśana;
- Sistema de Transliteração IAST – Guia operacional de pronúncia;
- Avaliação Final de Aprendizagem – instrumento de síntese e reflexão;
- Referências para Estudo e Pesquisa – aprofundamento teórico;
- Vídeos ilustrativos – apoio complementar para o estudo dos conceitos, metáforas e práticas.

Rubens Turci
Rio de Janeiro, 07 janeiro de 2025.
(Atualizado em 01.07.26.)

Versão clean.

Portal: Śraddhā Yoga Darśana — <https://www.sraddhayogadarsana.org/>

Licença: Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, salvo indicação em contrário.